

INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI” FANINI O‘QITISHNING DIDAKTIK ASOSLARI

Siddiqov Ilhomjon Meliqo‘ziyevich, Qo‘qon davlat universiteti professori, Qo‘qon, O‘zbekiston

Toshtemirov Javlon Abdullayevich, Qo‘qon davlat universiteti magistranti, Qo‘qon, O‘zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: raqamlashtirish jarayonlari jadallashgan sharoitda “Informatika va axborot texnologiyalari” fani o‘quvchilarda axborot madaniyati va zamonaviy raqamli kompetensiyalarni shakllantirishning asosiy vositasiga aylanmoqda. Fan mazmuni axborot bilan ishlash, algoritmik fikrlash, kompyuter texnologiyalaridan ongli foydalanish va axborot xavfsizligi bo‘yicha ilmiy tasavvurlarni qamrab oladi. Shu bois informatika ta‘limining didaktik asoslarini qayta ko‘rib chiqish, klassik didaktika tamoyillari bilan birga raqamli pedagogika yondashuvlarini integratsiya qilish dolzarb vazifadir.

MAQSAD: Tadqiqotning maqsadi — “Informatika va axborot texnologiyalari” fanini o‘qitishning didaktik asoslarini aniqlash, fanning maqsad va vazifalarini, mazmuni, tamoyillari hamda metodik ta‘minotini ilmiy asoslashdan iborat. Shuningdek, o‘quvchilarda raqamli kompetensiyani shakllantirishga xizmat qiluvchi muammoli, loyihaviy, interaktiv va AKTga tayangan metodlarni tizimlashtirish hamda ular ta‘lim samaradorligiga ko‘rsatadigan ta‘sirini yoritish ko‘zda tutiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tadqiqotda informatika ta‘limi bo‘yicha mahalliy va xorijiy ilmiy manbalar, o‘quv dasturlari, davlat ta‘lim standartlari va xalqaro tavsiyalar (jumladan UNESCO‘ning o‘qituvchilar uchun AKT kompetensiyalari doirasi) tahlil qilindi. Mazmun va tamoyillarni ishlab chiqishda tizimli va faoliyatga yo‘naltirilgan yondashuv asos qilib olindi, informatika fani va o‘quv predmeti o‘rtasidagi mazmuniy farqlar nazarda tutildi. Shuningdek, muammoli ta‘lim, loyihaviy metod, gamifikatsiya, virtual laboratoriyalar va masofaviy ta‘lim platformalarini qo‘llash bo‘yicha amaliy tajribalar umumlashtirildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Tahlillar informatika o‘quv predmetining maqsadlari kompyuter savodxonligini shakllantirish, axborot jarayonlari haqidagi ilmiy tasavvurlarni kengaytirish, AKTdan ongli va ratsional foydalanish, axborot xavfsizligi madaniyatini singdirish bilan bog‘liq ekanini ko‘rsatdi. Ilmiylik, izchillik, ko‘rgazmalilik, faollik va mustaqillik, amaliyotga yo‘naltirilganlik hamda individualizatsiya asosiy didaktik tamoyillar sifatida ajratildi, didaktik spiral tamoyili esa mazmunni bosqichma-bosqich chuqurlashtirish zaruratini asoslab berdi. Muammoli va loyihaviy ta‘lim, interaktiv metodlar, gamifikatsiya, STEM/STEAM hamda masofaviy platformalar integratsiyasi o‘quvchilarning raqamli kompetensiyasi, ijodiy va mustaqil faoliyati sezilarli darajada oshishiga olib kelishi aniqlangan.

XULOSA: “Informatika va axborot texnologiyalari” fanini didaktik jihatdan to‘g‘ri tashkil etish o‘quvchilarda raqamli savodxonlik, axborot madaniyati va kelajak kasbiy faoliyati uchun zarur kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Innovatsion metodlar va AKT vositalarini o‘qitish jarayoniga chuqur integratsiya qilish informatika

darslarini amaliy, ijodiy va shaxsga yo'naltirilgan tusga keltiradi. Natijada informatika fani o'quvchini oddiy bilim oluvchidan raqamli muhitda faol ijodkor va mas'uliyatli foydalanuvchi sifatida shakllantiruvchi didaktik tizimga aylanadi.

Kalit so'zlar: informatika, didaktik tamoyillar, raqamli kompetensiya, informatika o'qitish metodikasi, AKT, masofaviy ta'lim, innovatsion ta'lim metodlari.

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА” ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Сиддиков Илхомджан Меликузиевич, Профессор Кокандский государственный университет, Коканд, Узбекистан

Тоштемиров Джавлон Абдуллаевич, Магистр Кокандский государственный университет, Коканд, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: актуальным является значение инновационных методов в обучении наследию наших великих предков, приведенное в учебнике грамотности чтения 1-4 класс. Выявлено, что хорошие результаты могут быть достигнуты с помощью инновационных методов в воспитании у учащихся начальных классов чувства любви к Родине, в глубоком проникновении в сознание читателя заслуг наших предков перед нацией.

ЦЕЛЬ: формирование творческого мышления, мировоззрения учащихся начальных классов через необычный подход к изучению наследия наших великих предков, привитие чувства национальной гордости и гордости за Родину, сохранение богатого духовного наследия

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: изучая наследие, оставленное великими предками, у младших школьников формируется коммуникативная компетентность; умение работать с информацией; общественная и гражданская компетентность; умение уважать национальные и общечеловеческие ценности. Известно, что уроки чтения в начальных классах служат, прежде всего, для формирования у учащихся самостоятельного мышления и качеств личности. А в Пробуждении таких качеств особое место занимают интерактивные методы. На уроках чтения эффективно использование интерактивных методов под названием “мозговой штурм”, “6х6” в сочетании с логико – разговорными, эвристическими, исследовательскими, сравнительными, индуктивными, дедуктивными методами, которые служат оздоровлению духовности учащихся.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: задача воспитания учащихся начальных классов как духовно-нравственно грамотных, образованных людей во многом взаимосвязана с правильной организацией обучения в начальных классах, в частности, с обучением учащихся самостоятельному мышлению, воспитанием их речи на требуемом уровне. Для читателя с богатым словарным запасом естественно иметь широкий круг мыслей, высокий моральный дух, высокий энтузиазм к чтению и обучению. Изучение богатого духовного наследия наших

великих поколений в педагогической деятельности, организуемой учителем, в процессе которой они приобретают исторические знания, служит формированию у них чувства патриотизма.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: при изучении духовного наследия у учащихся начальной школы методы и приемы, используемые для применения наследия наших великих предков, значимы тем, что они направлены на формирование навыков, необходимых для всестороннего развития молодого поколения, хозяев нашего будущего, и успешной адаптации в современном обществе.

Ключевые слова: информатика, дидактические принципы, цифровая компетентность, методика преподавания информатики, ИКТ, дистанционное обучение, инновационные методы обучения.

DIDACTIC FOUNDATIONS OF TEACHING THE SUBJECT "COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY

Siddiqov Ilhomjon Meliqo'ziyevich, Kokand State University prof., Kokand, Uzbekistan
Toshtemirov Javlon Abdullayevich, Master of the Kokand State University, Kokand, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: In the context of intensive digitalization, the course "Informatics and Information Technologies" plays a crucial role in shaping students' information culture and digital competencies. Its content line covers working with information, developing algorithmic thinking, using computer technologies in a conscious and rational way and acquiring basic knowledge of information security. Therefore, there is a growing need to rethink the didactic foundations of informatics teaching and to integrate classical didactic principles with the emerging approaches of digital pedagogy.

AIM: The main aim of the study is to identify and theoretically substantiate the didactic foundations of teaching informatics by defining the course goals, content structure, system of principles, methods and teaching tools. In addition, the study seeks to systematize methodological approaches aimed at developing students' digital competence and to reveal how innovative methods and ICT tools influence the efficiency and practical relevance of the learning process.

MATERIALS AND METHODS: The research is based on national and international literature on informatics education, curricula, state educational standards and international guidelines, including the UNESCO ICT Competency Framework for Teachers. A systemic and activity-based approach was adopted to model the aims, content and principles of informatics as a school subject, which differs from the scientific discipline in volume and depth. The study also generalizes practical experiences in applying problem-based and project-based learning, interactive methods, gamification, virtual laboratories and distance learning platforms in informatics teaching.

DISCUSSION AND RESULTS: The findings show that the aims of the informatics course are linked to the formation of computer literacy, holistic understanding of information processes, informed use of ICT and adherence to information security rules.

Scientific character, consistency, visuality, activity and independence, practice orientation and individualization are identified as key didactic principles, while the didactic spiral provides gradual deepening of the content. It is established that problem and project methods, interactive techniques, gamification, the STEM/STEAM approach and the integration of ICT tools, virtual labs and online platforms significantly enhance students' digital competence, independence and creative involvement in learning activities.

CONCLUSION: Well-designed didactic foundations for teaching "Informatics and Information Technologies" ensure the development of digital literacy, information culture and essential competencies required for learners' future professional careers. The integration of innovative teaching methods and ICT tools transforms informatics into a practice-oriented and personally meaningful subject in which students act as active creators of digital products. Consequently, such a didactic system contributes to training digitally competent graduates and improving the overall quality of education in the information society.

Keywords: informatics, didactic principles, digital competence, methodology of teaching informatics, ICT, distance learning, innovative teaching methods.

Ta'lim jarayonida informatika fani zamonaviy axborot madaniyatini shakllantirishda asosiy omil hisoblanadi. Bugungi kunda barcha sohalarning raqamlashtirilishi ushbu fan mazmuni va o'qitish jarayoniga yangicha yondashuvni talab qiladi. Didaktik asoslarni chuqur o'rganish informatika darslarini mazmunan boyitish, o'quvchilarning mustaqil fikrlashi va texnologik kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Asosiy qism

1. Informatika va axborot texnologiyalari fanining maqsadi

Ushbu fan:

- Axborot bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish
- Algoritmik fikrlashni rivojlantirish
- Zamonaviy kompyuter texnologiyalaridan foydalanishni o'rgatish
- Raqamli savodxonlikni oshirish
- Axborot xavfsizligi madaniyatini singdirishni maqsad qiladi

Informatika o'quv predmeti sifatida informatika fani va uning rivoji bilan uzviy bog'liq. SHuning uchun «Informatika va axborot texnologiyalarini o'qitish nazariyasi va metodikasi» fani birinchi navbatda informatika fanining metodologiyasiga asoslanadi. O'zining xulosalarida u ta'lim va tarbiyaning umumiy tamoyillariga tayanadi. Ma'lumki, ushbu tamoyillar pedagogika va didaktika tomonidan ishlab chiqiladi. Bundan tashqari, «Informatika va axborot texnologiyalarini o'qitish nazariyasi va metodikasi» fani fiziologiya va psixologiya fanlari tomonidan qabul kilingan qonuniyatlardan ham bevosita foydalanadi.

Ta'lim-tarbiyaning asosiy maqsadlaridan biri b'lgan informatikaning fan sifatida o'ziga xosligi, uning zamonaviy fanlar tizimida tutgan o'rne va ahamiyatidan, hozirgi

jamiyat hayotidagi ahamiyatidan kelib chiqqan holda «Informatika» fanini o'qitishning maqsadlarini quyidagicha belgilash mumkin:

- o'quvchilarda kompyuter savodxonligini shakllantirish;
- o'quvchilarda axborotga ishlov berish, uzatish va undan foydalanish jarayonlari haqidagi bilimlar asoslarini mustahkam va ongli o'zlashtirib olishlarini ta'minlash;
- o'quvchilarga dunyoning zamonaviy ilmiy ko'rinishini shakllantirishda axborot jarayonlarining ahamiyatini, jamiyatning rivojida yangi axborot va kommunikatsion texnologiyalarning ahamiyatini ochib berish;
- komp'yuterlardan ongli va ratsional foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish. Maktabgacha tarbiya, umumo'rta ta'lim, o'rta ma'pusus, kasb-kunar ta'limi va undan keyingi ta'lim bosqichlarini o'z ichiga olgan va informatika va dasturiy ta'minot bo'yicha mutaxassis bo'lmaganlarga mo'ljallangan «Informatika» fani pedagogikamiz uchun yangi bo'lgan nizom va qarashlar sistemasiga asoslangan:
- kadrning butun «kayotiy tsikli» kisobga olinishi kerak;
- informatika yo'nalishidagi fanlarni o'qitish dunyoning hozirgi holati va rivojlanish istiqbollari kisobga olgan holda ta'lim mazmunidagi o'zgarishlarni aks ettirishi kerak;
- informatika va dasturiy ta'minot bo'yicha mutaxassis bo'lmaganlarga dasturlashni o'rgatish zaruriyatidan voz kechish lozim;
- informatika yo'nalishidagi fanlarni o'qitish didaktik spiral tamoyili asosida qurilishi kerak;
- ishlab chiqilayotgan o'quv kurslari mazmunining yangiligi va dolzarblik muddatini uzaytirishni axborotni qayta ishlash tamoyillariga urfu berish asosidagina amalga oshirish mumkin;
- shaxsni o'qitish, tarbiyalash va rivojlantirish sifatlarini kafolatlashga yo'naltirilganlik;
- o'qish vaqti resurslarini o'quvchilarning tafakkurini rivojlantirish, o'quv ijodiy faoliyatini tashkil etish foydasiga qayta taqsimlash.

O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimiga yangi bo'g'in, o'rta-maxsus va kasb-hunar ta'limining kiritilishi bilan, informatika o'qituvchilari uchun «Informatika o'qitish metodikasi» fanini yaratish dolzarb muammolardan biri bo'lib qoldi.

2. Didaktik tamoyillar

- Fan o'qitilishida quyidagi tamoyillar muhim:
- Ilmiylik — mazmunning ishonchli, aniq bo'lishi
- Izchillik — bilimlarning bosqichma-bosqich o'zlashtirilishi
- Ko'rgazmalilik — vizual va interaktiv vositalardan foydalanish
- Faollik va mustaqillik — o'quvchi faoliyatini kuchaytirish
- Hayotiylik — olgan bilimlarni amaliyotga tatbiq etish

3. O'qitish metodlari va vositalari

- Informatika darslarida quyidagi metodlar qo'llanadi:
- Muammoli ta'lim
- Loyihaviy metod
- Amaliy mashg'ulotlar

-Interaktiv metodlar (klaster, aqliy hujum, guruhlarda ishlash)

-Texnik vositalar:

-Kompyuterlar va planshetlar

-Multimedia dasturlari

-Virtual laboratoriyalar

-Masofaviy ta'lim platformalari (Moodle, Google Classroom)

-raqamli kompetensiyani shakllantirish

-Raqamli kompetensiya quyidagilarni o'z ichiga oladi:

-Axborot izlash va qayta ishlash

-Dasturiy vositalardan samarali foydalanish

-Kiberxavfsizlik qoidalariga rioya qilish

-Ijodiy texnologik faoliyat yuritish

5. Baholashning zamonaviy yondashuvlari

-Reyting tizimi

-Elektron testlar va onlayn baholash

-Portfoliolar

-Loyihalar natijalarini tahlil qilish Bu esa o'quvchining individual rivojlanishini kuzatish imkonini beradi.

O'qitishning metodik tizimi. «Informatika va axborot texnologiyalarini o'qitish nazariyasi va metodikasi» fanining mazmunini aniqlashda informatikaning fan va ikkinchi tomondan o'quv predmeti ekanligi haqidagi tasavvurlardan kelib chiqish kerak. Informatika fani va o'quv predmeti bir-biridan avvalambor mazmunining hajmi va chuqurligi bilan farq qiladi. Informatika o'quv predmeti informatika fanidan o'quvchilarda informatika haqida bir butun, yaxlit bilimlar tizimini hosil qiladigan va kelajak amaliy faoliyatlarida zarur bo'ladigan ma'lumotlarinigina oladi. Informatika o'quv predmeti sifatida o'quv dasturlari va darsliklarda o'z aksini topadi.

Informatika o'quv predmeti tarkibiga kiritilgan o'quv materialining hajmi to'g'risidagi masala hal etilgandan so'ng, ushbu o'quv materialini o'quvchilarga qanday ketma-ketlikda etkazib berish maqsadga muvofiq ekanligini aniqlash lozim.

«Informatika va axborot texnologiyalarini o'qitish nazariyasi va metodikasi» fanining xususiyatlaridan biri o'quvchilarni informatikaning mazmunini va unga xos ilmiy izlanish usullarini egallash, amaliy bilimlar va ish ko'nikmalarini olishning usul va yo'llarini belgilash lozim. Bularga o'quv materialini o'rganish usullari va zamonaviy pedagogik va psixologik tadqiqotlar asosida o'quv mashg'ulotlarini tashkil etish shakllari kiradi. Informatikadan mashg'ulotlarni samarali o'tkazish uchun tegishli material bazasi, ya'ni maxsus jihozlangan informatika xonasi bo'lishi lozim. Fan mazmuni informatika nazariyasi, kompyuter qurilmalari, dasturlash asoslari, tarmoqlar texnologiyasi, axborot xavfsizligi, sun'iy intellektga oid boshlang'ich tushunchalarni o'z ichiga oladi. Ta'lim jarayonida o'quvchi mustaqil, ijodiy va amaliy faoliyatga keng jalb etiladi.

Informatika darslarini loyihalashda klassik didaktika tamoyillari bilan birga raqamli pedagogika tamoyillari ham qo'llanadi:

Tamoyil nomi	Mazmuni	Amaliy qo'llanishi
--------------	---------	--------------------

Ilmiylik. Fan asoslariga tayangan holda ishonchli ma'lumot berish. Dasturiy vositalar bilan ishlashni izohlash, real misollar keltirish

Faollik. O'quvchini jarayon markaziga qo'yish Interaktiv mashqlar va loyihalar

Ko'rgazmalilik Vizual materiallar orqali o'zlashtirishni yengillashtirish Multimedia, simulyatorlar

Izchillik. Bilimlarni bosqichma-bosqich berish Dasturlashni oddiydan murakkabgacha o'rgatish

Amaliyotga yo'naltirilganlik. Olingan bilimni qo'llash imkonini berish Real ilovalar yaratish

Individualizatsiya. Har bir o'quvchining imkoniyatini hisobga olish Differensial topshiriqlar, masofaviy ta'lim

Bu tamoyillar ta'lim samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

3. Informatika darslarida qo'llaniladigan metod va texnologiyalar

Informatika o'qitish jarayoni quyidagi innovatsion metodlarga tayangan holda amalga oshiriladi:

Muammoli ta'lim — o'quvchilarda fikrlash va izlanish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Loyihaviy metod — real hayotga mos raqamli mahsulot yaratish (sayt, dastur, prezentatsiya).

Aqliy hujum, klaster, sinkveyn — tezkor fikrlashni rivojlantiradi.

Gamifikatsiya — o'yin elementlari orqali motivatsiyani oshiradi.

STEM/STEAM yondashuvi — informatikaning fanlararo integratsiyasini ta'minlaydi.

AKT vositalari: kompyuterlar, mobil ilovalar, 3D modellashtirish, robototexnika, masofaviy ta'lim platformalari (Moodle, Google Classroom), sun'iy intellekt vositalari.

Natijada o'quvchi bilim oluvchi emas, balki faol ijodkor sifatida shakllanadi.

Xulosa

"Informatika va axborot texnologiyalari" fanini o'qitishning didaktik asoslarini to'g'ri yo'lga qo'yish:

ta'lim samaradorligini oshiradi,

o'quvchilarni kelajak kasblariga tayyorlaydi,

axborot madaniyatini shakllantiradi.

Innovatsion metodlar va AKT vositalari integratsiyasi natijasida raqamli kompetent kadrlarni tayyorlash imkoniyati kengayadi.

Informatikani o'qitish uchun o'qituvchi avvalo «Informatika» fanini, uning usullarini va rivojlanish tarixini chuqur egallagan bo'lishi lozim.

Informatika va axborot texnologiyalarini o'qitish nazariyasi va metodikasi bu informatikani o'quv predmeti sifatida hamda turli yoshdagi o'quvchilarga informatikani o'rgatish jarayonining qonuniyatlarini o'rganadigan fandır..

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Karimov I. Informatika va axborot texnologiyalari: O'quv qo'llanma. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2022. – 240 b.
2. Jo'rayev M., Raxmonqulova S. Informatika o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2021. – 198 b.
3. Qodirova D. Ta'lim jarayonida AKTdan foydalanishning zamonaviy yondashuvlari // Pedagogika va psixologiya jurnali. – 2023. – №4. – B. 75–82.
4. Polat E.S., Moiseeva M.V. Современные педагогические технологии в образовании. – Москва: Академия, 2020. – 320 с.
5. UNESCO. ICT Competency Framework for Teachers. – Paris, 2018. – 78 p.
6. Becta. Digital Skills in Modern Education. – London, 2020. – 65 p.

